

MUQADDAS AYOLGA EHTIROM

*Gulnoz Sattorova,
O'z R FA O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti
katta ilmiy xodimi, filologiya fanlari nomzodi
ORCID [0000-0003-3387-7004](https://orcid.org/0000-0003-3387-7004)*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20636054>

Badiiy adabiyot-inson ruhiyatini poklik sari undovchi sehrlil xilqatdir. Inson uni o'ziga oshno qilgani sayin qalbida turfa hislar mavjlanaveradi, go'yo qo'l yetmas, ko'z ilg'amas shaffof nur ko'z o'ngingizda yangicha olamning sehrlil eshigini ochgandek bo'laveradi.

“Adabiyot, ayniqsa uning oliy ko'rinishi bo'lgan she'riyat — biz "San'at" deb ataydigan ulkan imperiyaning bir viloyatidir. Boshqa san'at turlari kabi, uning ham maqsadi bizga ko'rinadigan va ko'rinmaydigan olamni go'zallik shaklida tasvirlab berishdir“, deb yozadi fransuz adabiyotshunosi Abbat Kl. Vinsent. Darhaqiqat, she'riyat olamni go'zal shaklda tasvirlash mashaqqatidir. Shoir nafaqat o'z dardini, balki butun bir xalq, insoniyat dardini yelkasiga ortguvchi shaxsdir. Xalq dardini, millat sha'nini, Vatan madhini she'rga solib kuylagan shoira Halima Xudoyberdiyeva o'zbek she'riyati osmonida porlagan yulduz edi.

“To'g'risini aytsam, biz va bizning adabiyotshunosligimiz hali Halima Xudoyberdiyevaning ijodi suvlangan manbaalarini, qiynoqlarini va uning aynan shu tarzda yozishiga sabab bo'lgan omillarni, ildizlarni topa olganimiz yo'q. Shoiraga faqat Abdulla Oripovgina o'zining dohiyona balandligidan turib, «Turkiston onasi» deb bergan ta'rifi qoldi», — Halima Xudoyberdiyeva – yuragida yo'lbars o'kirib, sirtidan mayin jilmaygan, yirik shaxsiyat egasi edi. Ammo shunday kuchli tuyg'ularini ham o'zbek ayoliga xos tarzda, andisha bilan aytardi, deydi professor Qozoqboy Yo'ldoshev.

Ustozning aytganlaridek, Halima Xudoyberdiyeva she'riyatining bu qadar yuksak ekanligi omillarini qidirib ko'rishga harakat qildik. Shoiramiz kirgan davralar, ular bilan hamsuhbat bo'lgan ijodkorlar, dugonalari, shogirdlari yozganlarini imkon qadar o'qib o'rgandik. Va jurnalist, ijodkor Dilbar Mahmudovanning “Halima” esse-qissalari bu borada bizga yordamchi bo'ldi.

Dilbar opa bu asarlarida shoiramizning Xotin qizlar qo'mitasida ishlab yurgan kezlaridan hayotlarining so'nggi kunlarigacha bo'lgan xotiralarini yozadilar. Bu kitobga yana bir shoiramiz Tursunoy Sodiqova “Hayrat” ismli samimiyat” deb

so'zboshi yozganlar. Dilbar Mahmudova ham jurnalist, ham do'st sifatida Halima Xudoyberdiyevaning butun hayoti va ijod yo'lini yoritib berganlar, desk yanglishmaymiz.

Kitob to'rt qismdan iborat bo'lib "Tanishuv" qismida Dilbar Mahmudova va Halima Xudoyberdiyevaning qay tarzda tanishganlari bilan boshlanadi. Ma'lum bo'ladiki, bu ikki ijodkor 1977 yildan buyon qadrdon.

Kitob Dilbar opaning kundaliklari tarzida bitilgan. Muallifning ta'kidlashicha ijodga endi kirib kelayotgan yosh shoira hali ijodiy jarayonda endigina tanilayotgan paytlari she'rlarini birinchi bo'lib "Sovet O'zbekistoni" (hozirgi "O'zbekiston ovozi") tahririyatida o'qib kashf qilganliklarini xotirlaydi. Shundan so'ng Halima Xudoyberdiyevaning Moskvadagi adabiyot kursida o'qigani, kursni tugatgach "Saodat" jurnalida ish boshlagani, so'ng bosh muharrir, hech vaqt o'tmasdan Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi raisi lavozimlarida ishlaganligini hikoya qiladi.

Dilbar opaning xotiralarida bilish mumkinki, Halima opa shoira bo'lishi bilan birga o'zi yozganidek "Muqaddas ayol" bo'lgan. Respublika xotin-qizlar qo'mitasi raisi bo'lgan paytlarida har bir ehtiyojmand ayol opaning nazaridan chetda qolmagan. Ayniqsa, 1990 yil "Sovet O'zbekistoni" gazetasiga maktub yozgan Farg'onalik nogiron ayol Kumushxon Salohiddinovan kelgan iztirobli maktub, bu maktubga bo'lgan e'tibor, maktub egasining o'ttiz yil avvalgi jasorati uchun "Hurmat belgisi" ordeni bilan taqdirlanishi va bu jarayonlarning barchasida Halima opaning o'zi bosh bo'lib turishi uning xarakteridagi insoniylikdan darak berardi.

Dilbar opa bu voqealarni matbuotda yorituvi jurnalist sifatida yaqindan bilgan. Muallifning qayd etishicha bu kabi voqealarning ko'piga guvoh bo'lgani, ham do'st, ham jurnalist sifatida shoira bilan ko'p bora hamroq bo'lganligi uchun "Halimaxon bilan bo'ladigan har bir uchrashuv, suhbat davralarini muhrlab boradigan kundalik tutish niyati tug'ildi", deb yozadi.

Albatta, bu kitob Dilbar Mahmudovaning yillar davomida kuzatganlari, suhbatlarda, davralarda shoira bilan yonma-yon yurgan kunlari haqida bo'lsa-da, Tilab Mahmudovning "Buyuk qushlar" kitobidan so'ng nashr etilganligini ta'kidlaydilar.

Xotiralar ancha eskidan bo'lsa-da, kundaliklarning boshlanishi 2007 yil 12 yanvardan, deya qayd etiladi. Kitobning har bir sahifasida shoira she'rlari qay tarzda yaralgani, kimlar uning ijodi bilan qiziqqani, kimlar havas qilgani, ba'zida esa xasratga to'la kunlari ham qalamga olinadi. Lekin har bir satrda shoira kamtarligi, insoniyligi, samimiyati aks etadi.

Uning ijodiga havas bilan qaragan yosh ijodkorlar she'rlaridan namunalar keltiradi. Halima Xudoyberdiyeva she'riyat yo'llarida katta bir karvonga bosh edi. Ammo bu karvonga hamma ham qo'shilishga jur'at etolmasdi. Muallif fikrlarining dalili sifatida:

Poyingizga tojdor oq kaptar bo'lib,
Zahirada turgan alp askar bo'lib.
Oqsaroydan kelgan xushxabar bo'lib,
Qo'shilsam maylimi karvoningizga?,

deb bu ma'naviy karvonga qo'shilishga izn so'ragan Farog'at Xudoyqulovanning misralarini keltiradi.

Dilbar Mahmudova shoira ijodiga nazar tashlarkan, uni eng ko'p bag'ishlov yozgan shoira, deya ta'kidlaydi. Navoiy, Bobur, Mashrab, Pahlavon Mahmud, Oybek, Usmon Nosir, hatto Pushkinning rafiqasi Natalya Goncharova haqidagi bag'ishlovlarini esga oladi.

Shoirlik insonga Alloh tomonidan berilgan noyob in'om. Shuning uchun bo'lsa kerak shoirlarimiz dardlarini she'rga solib taskin topadilar, yupanadilar.

Ma'lumki, shoira 60 yoshga to'lgan paytlari ularning oilasi, hayotida biroz mushkulotlar bo'ldi. Bu mushkulotlar albatta ijodkorga ta'sir qilmasdan qolmadi. Shoira ijodining ilmiy jihatdan monografik tarzda keng o'rgangan Muhiba Hamidova bilan Dilbar Mahmudovanning qistovlariga qaramasdan shoira hatto yubiley tantanalarini o'tkazishni ham rad etadi.

Dilbar Mahmudova shoira hayoti va ijodini SIRLAR SANDIG'Iga o'xshatadi.

Halima opaning dardlarini qalbida asrashi, o'zgalarga ozor bermaslik uchun g'amlari bir o'zi ko'targan onlarini shoira shoiraning:

Men ketganda derlar:Ketdi, baxt, yig'i ketdi,
Dunyodan yana bir sirlar sandig'i ketdi,
degan misralari bilan ifodalaydi.

Kitobda Halima Xudoyberdiyeva she'rlarining yaralishi, yaratilishi va mangu yashashi sirlari haqida hikoya qilinadi. Shoira yaxshi-yomon kunlarida yonida bo'lgan do'stu birodarlari, farzandlari va shogirdlari haqida ko'pchilik bilmaydigan ma'lumotlar shu kitobda jamlangan.

Mutolaa davomida shoira borgan davralar, davradoshlarining fikrlarini ham o'qiysiz. Ayniqsa, Abdunabi Boyqo'ziyevning shoira bilan uchrashuvlarining birida "Halima Xudoyberdiyeva o'zbek millatiga xizmat qilib yurgan-TIL" deya bergan ta'rifi shoira yuragidagi dardu alamlarni chekintirganligini his qilaysiz.

Kitobdan shoiraning daftarlari sahifalarida qolgan qo'lyozmalaridan ham namunalar beriladi. Unda Mustaqillik, Til, shoir va shoirlar haqidagi Halima Xudoyberdiyeva qarashlari aks ettiriladi.

Bu kitob boshqa xotira kitoblaridan tubdan farq qiladi. Unda shoira she'rlari muxlislari bilan birga qilgan tahlillar, har bir she'rning yaralishidagi turki bo'lgan sabablar goh shoira, goh kitob muallifi tomonidan ochib beriladi. Kitob so'ngida Tilab Mahmudovning "Buyuk qushlar" Halima Xudoyberdiyeva osmonida essesining ilova qilinishi o'quvchida shoira haqidagi tasavvurlar yaxlitligi uchun xizmat qiladi.

Nolam uzun. Nola meni suysa kerak,
Umrim bo'yi u ko'ksimni o'ysa kerak.
Menga ta'rif kerak ersa, tarixchilar,

"Bir nolali nay" deb yozib qo'ysa kerak, deya yozgan shoira nolalarini anglamoq uchun, albatta, bu kitobni o'qish, uning mutolaasidan zavqlanish kerak.